

**КУЗГИ АРПА БОШОҒИНИНГ БИОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА МАЪДАНЛИ
ЎҒИТЛАР МЕЪЁРИ ҲАМДА СУҒОРИШ ТАРТИБИНИНГ ТАЪСИРИ**

Жаназақова Дилбархон Джумабоевна

Андижон қишлоқ хўжалик ва агротехнологиялар институти, ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002567>

***Аннотация.** Мақолада кузги арпанинг навларини бошогининг биометрик кўрсаткичларига суғориш тартибларини ҳамда минерал ўғитларнинг меъёрларини таъсирини ўрганиши бўйича дала тажрибаларининг натижалари кўрсатилган.*

***Калим сўзлар:** кузги арпа, суғориш тартиби, дон, тупроқ намлиги, минерал ўғит, униб чиқиш, ривожланиш фазаси.*

Кузги арпа Марказий Осиё мамлакатлари, шу жумладан Ўзбекистонда кўп экилади. У асосан ем-хашак ва ёрма экини сифатида етиштирилади. Ўзбекистонда кузги арпа оралик экин сифатида озика учун ҳам етиштирилади. Кузги арпани монокорм сифатида етиштириш ем-хашак етиштиришни кўпайтиришда катта аҳамиятга эга. Кузги арпа баҳори арпага нисбатан икки баробар серҳосил, аммо қишга чидамлиги пастлиги баҳори арпа ўрнига ҳам кузги арпа экиш имкониятини чеклайди.

Барчага маълумки, бошоқли дон экинларда дон ҳосилдорликни белгилайдиган асосий омиллардан бири бу бошоқнинг биометрик кўрсаткичидир. Тажриба вариантларида қўлланилган агротехник тадбирларни кузги арпанинг ҳосил элементларига таъсирини аниқлаш мақсадида барча вариантлардан қайтариқлар кесимида уч нуктада 1 м² майдондан кузги арпа поялари ўроқ билан ўриб олиниб, унда бошоқнинг узунлиги, бир бошоқдаги донлар сони, бир бошоқ оғирлиги, 1000 дона дон вазни ҳамда доннинг натура оғирлиги каби кўрсаткичлари аниқлаб чиқилди.

Олинган натижаларнинг кўрсатишича, кузги арпанинг “Болғали” нави уруғлари экилиб, ўсув даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-80-60% тартибда суғорилган вариантларда, N₁₂₀P₈₅K₁₁₀ кг/га қўлланилган 1-вариантда бир бошоқнинг ўртача узунлиги 8,1 см ни, донлар сони 31,1 донани, донлар оғирлиги 0,98 гр ни, 1000 дона дон вазни 31,5 гр ни ва доннинг натура оғирлиги 617,4 г/л ни ташкил этди, N₁₅₀P₁₀₅K₁₃₅ ва N₁₈₀P₁₂₆K₁₆₂ кг/га қўлланилган 2-3 вариантларда бир бошоқнинг ўртача узунлиги 8,5-9,0 см ни, донлар сони 31,7-32,0 донани, донлар оғирлиги 1,01-1,03 гр ни, 1000 дона дон вазни 31,9-32,2 грни ва доннинг натура оғирлиги 645,7-660,3 г/л ни, N₁₂₀P₈₅K₁₁₀ кг/га меъёрлари қўлланилган 1-вариантга нисбатан бир бошоқ узунлиги 0,4-0,9 смга, донлар сони 0,6-0,9 донага, донлар оғирлиги 0,03-0,05 гр га, 1000 дона дон вазни 0,4-0,7 гр га ва доннинг натура оғирлиги 28,3-42,9 г/л га юқори натижалар олинганлиги аниқланди.

Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-70-60% тартибда суғорилган вариантларда бошоқнинг биометрик кўрсаткичлари, N₁₂₀P₈₅K₁₁₀ кг/га қўлланилган 4-вариантда бир бошоқнинг ўртача узунлиги 7,7 см ни, донлар сони 30,4 донани, донлар оғирлиги 0,93 гр ни, 1000 дона дон вазни 30,6 гр ни, доннинг натура оғирлиги 602,8 г/л ни ташкил этган бўлса, N₁₅₀P₁₀₅K₁₃₅ ва N₁₈₀P₁₂₆K₁₆₂ кг/га қўлланилган 5-6 вариантларда бу кўрсаткичлар бир бошоқнинг ўртача узунлиги 8,0-8,4 см ни, донлар сони 30,6-30,8 донани, донлар оғирлиги 0,95-0,97 гр ни, 1000 дона дон вазни 31,2-31,6 гр, доннинг натура оғирлиги 623,5-639,4 г/л ни кўрсатиб, N₁₂₀P₈₅K₁₁₀ кг/га қўлланилган 4-вариантга нисбатан

бир бошоқ узунлиги 0,3-0,7 см га, донлар сони 0,2-0,4 донага, донлар оғирлиги 0,02-0,04 гр га, 1000 дон дон вазни 0,6-1,0 гр га ва доннинг натура оғирлиги 20,7-36,6 г/л га юқори натижалар олинганлиги кузатилди.

Кузги арпанинг “Ихтиёр” нави экилиб, ўсув даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-70-60% тартибда суғорилган вариантларда бошоқларнинг биометрик кўрсаткичлари, N₁₂₀P₈₅K₁₁₀ кг/га қўлланилган 7-вариантда бир бошоқнинг ўртача узунлиги 8,0 см ни, донлар сони 31,5 донлар оғирлиги 1,00 гр ни, 1000 дон дон вазни 31,9 гр, доннинг натура оғирлиги 620,1 г/л ни ташкил этган, N₁₅₀P₁₀₅K₁₃₅ ва N₁₈₀P₁₂₆K₁₆₂ кг/га қўлланилган 8-9 вариантлар ўрганилганида бир бошоқнинг ўртача узунлиги 8,5-8,8 см ни, донлар сони 32,0-32,3 донани, донлар оғирлиги 1,04-1,06 гр ни, 1000 дон дон вазни 32,5-32,9 гр ни, доннинг натура оғирлиги 644,7-658,8 г/л ни ташкил этиб, N₁₂₀P₈₅K₁₁₀ кг/га қўлланилган 7-вариантга нисбатан бир бошоқ узунлиги 0,5-0,8 см га, донлар сони 0,5-0,8 донага, донлар оғирлиги 0,04-0,06 гр га, 1000 дон дон вазни 0,6-1,0 гр га ва доннинг натура оғирлиги 24,6-38,7 г/л га юқори натижалар олинган. Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-70-60% тартибда суғорилган вариантларда, N₁₂₀P₈₅K₁₁₀ кг/га қўлланилган 10-вариантда бир бошоқнинг ўртача узунлиги 7,8 см ни, донлар сони 30,1 донани, донлар оғирлиги 0,93 гр ни, 1000 дон дон вазни 30,8 гр ни, доннинг натура оғирлиги 601,2 г/л ни кўрсатган бўлса, N₁₅₀P₁₀₅K₁₃₅ ва N₁₈₀P₁₂₆K₁₆₂ кг/га қўлланилган 11-12 вариантларда бир бошоқнинг ўртача узунлиги 8,2-8,5 смни, донлар сони 30,8-31,0 донани, донлар оғирлиги 0,97-0,99 гр ни, 1000 дон дон вазни 31,5-31,8 гр, доннинг натура оғирлиги 624,4-639,3 г/л га тенг бўлиб, N₁₂₀P₈₅K₁₁₀ кг/га қўлланилган 10-вариантга нисбатан бир бошоқ узунлиги 0,4-0,7 см га, сони 0,7-0,9 донага, донлар оғирлиги 0,04-0,06 гр га, 1000 дон дон вазни 0,7-1,0 гр га ва доннинг натура оғирлиги 23,2-38,1 г/л га юқори натижалар олинганлиги аниқланди.

Кузги арпанинг 1000 дон дон оғирлиги (2016-2017 йй) 1-диаграмма

Суғориш тартибларини кузги арпа бошоғининг биометрик кўрсаткичларига таъсири таҳлил қилинганда “Болғали” навида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-70-60% тартибда суғорилган вариантларга нисбатан ЧДНСга нисбатан 70-80-60% тартибда суғорилганида, бир бошоқ узунлиги 0,4 см дан 0,6 см гача, донлар сони 0,7

донадан 1,2 донагача, донлар оғирлиги 0,05 гр дан 0,06 гр гача, 1000 дона дон вази 0,6 гр дан 0,9 гр гача, доннинг натура оғирлиги 14,6 г/л дан 22,2 г/л гача, “Ихтиёр” навида эса бир бошоқ узунлиги 0,2 см дан 0,3 см гача, донлар сони 1,2 донадан 1,4 донагача, донлар оғирлиги 0,07 гр дан 0,08 гр гача, 1000 дона дон вази 1,0 гр дан 1,1 гр гача, доннинг натура оғирлиги 18,9 г/л дан 20,3 г/л гача юқори бўлганлиги қайд этилди.

2017-2018 ва 2018-2019 йилларда олиб борилган тажрибаларда ҳам юқоридаги қонуниятлар такрорланганлиги кузатилиб, кузги арпа навлари бошоғининг биометрик кўрсаткичларига маъданли ўғитлар меъёрлари ҳамда суғориш тартибларининг таъсири сезиларли бўлганлиги кузатилди.

REFERENCES

1. Халилов Н., Жўраев Н. Пивобоп арпа етиштиришда ўғитлаш меъёрлари ва муддатларининг таъсири қолади // Қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси ва уруғчилигини янада яхшилаш муаммолари. 1 жилд. Қашқадарё, 2004. Б.24-26.
2. Халилов Н.Х. Кузги арпа ҳосилдорлигига экиш муддатларининг таъсири Ўзбекистонда ғаллачиликнинг яратилган илмий асослари ва уни ривожлантириш истиқболлари. Халқаро илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. - Жиззах «Сангзор», 2013. –Б.310-311.
3. Ходжақулов Т., Ғайбуллаев С. Оценка комбинационной способности компонентов урожая зерна у яровой пшеницы. -Ташкент, 1991. –С. 16-20.
4. Ҳасанов Б., Маманов Т., Туфлиев Н., Амиркулов О. Ўзбекистоннинг жанубий минтақаларида арпанинг доғланиш касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари Ўзбекистонда ғаллачиликнинг яратилган илмий асослари ва уни ривожлантириш истиқболлари. Халқаро илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. Жиззах «Сангзор», 2013. Б.211-213.